

УДК 81-25

**ЛЕКСИКА РОЖДЕНИЯ: ОТЗВУКИ ТРАДИЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ
ШУГНАНСКОГО ЯЗЫКА**

НАЗАРШОЕВА Ч.Р.

кандидат филологических наук, заведующей отделом памирских языков Института гуманитарных наук имени Б. Искандарова г. Хорог

***Аннотация.** Родильный обряд, как один из ключевых моментов в жизни человека, всегда был окружен особым вниманием и обрядовыми традициями. В нем отражаются представления о жизни и смерти, о роли женщины в обществе, о роли потусторонних сил в жизни беременной, новорожденной и роженицей. В языке мы находим отражение идей и знаний различных областей жизни народа, анализ современного состояния лексики языка может раскрыть картину восприятия и виденья мира нашими предками.*

В данной статье мы рассмотрим особенности лексики родильного обряда, и связи данного обряда с традиционными представлениями.

***Ключевые слова:** лексика, родильный обряд, тематический анализ, синонимические ряды, слова и выражения.*

**VOCABULARY OF THE BIRTH: ECHOES OF TRADITIONS (BASED ON THE
MATERIAL OF THE THE SHUGNI LANGUAGE)**

NAZARCHOEVA CH. R.

candidate of Philological sciences, scientific worker of Department of the Institute of Humanitarian Sciences named of B. Iskandarov of the National Academy of Sciences of Tajikistan

***Abstract.** The birthing ceremony, as one of the key moments in a person's life, has always been surrounded by special attention and ritual traditions. It reflects ideas about life and death, about the role of women in society, about the role of otherworldly forces in the life of a pregnant woman, a newborn and a woman in labor. In the language we find a reflection of the ideas and knowledge of various areas of people's life, an analysis of the current state of the vocabulary of the language can reveal the picture of perception and vision of the world by our ancestors.*

In this article, we will consider the peculiarities of the vocabulary of the maternity rite, and the connection of this rite with traditional ideas.

***Keywords:** vocabulary, maternity rite, ritual traditions, synonymic series, vocabulary of the maternity rite.*

Родильный обряд, как один из ключевых моментов в жизни человека, всегда был окружен особым вниманием и обрядовыми традициями. В нем отражаются представления о жизни и смерти, о роли женщины в обществе, о роли потусторонних сил в жизни беременной, новорожденной и роженицей. В языке мы находим отражение идей и знаний различных областей жизни народа, анализ современного состояния лексики языка может раскрыть картину восприятия и виденья мира нашими предками.

В данной статье мы рассмотрим особенности лексики родильного обряда, акцентируя внимание на ее этнографические корни и связи с традиционными представлениями.

Лексико родильного обряда шугнанского языка обладает особой семантикой, связанной с ритуалами, обрядовыми действиями и символикой. Анализ этой лексики позволяет глубже понять значение обряда в контексте культурной традиции, а также проследить динамику ее развития и трансформации под влиянием исторических и социальных факторов.

Особое внимание в лексике родильного обряда шугнанского языка уделяется периоду беременности и родам. В традиционной культуре, беременность воспринималась не только как физиологический процесс, а как сакральный акт, наполненный символическим значением.

Термины, связанные с беременностью. В разных культурах существуют разнообразные слова для обозначения беременности. В шугнанском языке для описания состояния женщины во время беременности используется ряд синонимов, компоненты которых имеют специфические семантические и экспрессивные особенности. К таким синонимическим рядам относятся фразы: *qād-and kūdak dēdow* букв.: “попадания ребёнка в стане (утробе матери)”, *qīč qati vidow* букв.: “быть с животом”, *buɣuz sitow* букв.: “стать беременной”, *dujūn vidow* букв.: “быть с двумя душами”, *lozaki vidow*, *wazmin vidow*, *zalūldor vidow* “быть беременной”, *omilā* “беременная”. Данный синонимичный ряд демонстрирует обильность составных лексических единиц, большинство из которых являются составными глаголами, характеризующиеся наличием своих именных парой, если пары *qīč qati*, *buɣuz*, *dujūn*, *lozaki*, *wazmin*, *zalūldor*, означающие “беременная”, выполняют в предложении функцию определения: *ya qīč qati / buɣuz / dujūn / lozaki / wazmin / zalūldor* “она беременна”.

Наличие этих лексических единиц в языке в свою очередь говорит о том, что у народов Западного Памира издревле существовало множество обычаев, поверий и толкований относительно *buɣuz ŷinik* “беременной женщины”. Значимость анализа лексических единиц родильного обряда также заключается в его демонстрации мировоззрения и мировосприятия шугнанцев относительно касающегося вопроса. Хотя определить отношение шугнанцев к феномену беременности и родов представляется затруднительным, анализ лексико-фразеологических единиц, словосочетаний и выражений может дать широкий спектр правильных ответов.

Термины, связанные с родами. Роды также описываются в культуре и языке шугнанцев с помощью специфической лексики данного языка. Формулировка *mēst dedow* – “наступление месяца” в шугнанском языке используется для обозначения последнего месяца беременности, что также отражает тревогу и суету родственников беременной накануне родов, потому как в этот последний месяц беременная женщина нуждается в большем уходе. Это действие также выражается словом *mēstadez* в шугнанском языке и *mēstindayŷ* в рушанском языке, что означает наступление месяца рождения ребёнка. В словаре Д. Карамшоева это слово интерпретировано как ожидающая ребёнка: *yā tu zinaŷ mēstadez*, *kor-ta na-kixī* “моя невестка ждет ребёнка, (вот и) не работает”. [5, 230]. Фраза *mēst dedow* также означает начало месяца, когда беременная женщина должна рожать. Общеизвестно, что *ziriyot vīd/ow* “рождение ребёнка” – это одновременно и радостное, и болезненное и тяжёлое событие для женщины, которое в шугнанском языке выражается следующими фразами и выражениями, отражающие беспокойства родных и близких *buɣuz ŷinik* “беременной женщины” накануне родов: *dubaxtgi* от *du* – два, *baxt* - судьба, участь, удел, доля, жребий и суф. имен суц.-ых с абстрактным значением, как правило образуемых от прилагательных *-gi*. Внутренняя форма данной лексемы указывает на неопределённый (позитивный, негативный) результат окончания какого-либо процесса. В данном случае результаты родов непонятно чем могут закончиться. Этой фразой выражается точка зрения на опасность подстерегающая женщину во время родов, когда она в равной мере находится между жизнью и смертью. Наравне с упомянутой единицей выражение *bača-dārδ* букв.: “боль ребёнка”, или *ziriyot-dārδ* букв.: “боль дитя (при родах), схватки” также отражают наступление тревоги и волнений, как самой роженицы, так и ее родных.

Синонимический ряд *bača-dārδ*, *ziriyot-dārδ*, *ziriyot-ti kasāl* “боль ребёнка (при родах)”, “схватки” характеризуется тождественным ситуативным употреблением составляющих его единиц, которых можно отнести к ряду абсолютных синонимов. Различные варианты употребления этих выражений у шугнанцев можно встретить в следующей форме: *Yā ziriyot-ti kasāl // yā ziriyot-bemor // wāmānd bača-dārδ // ziriyot-dārδ* букв.: “у неё боль ребёнка, схватки”.

Термины, связанные с ребенком. Синонимический ряд слов для обозначения понятия ребёнок в шугнанском языке характеризуется наличием нескольких лексем, среди которых наблюдается общеупотребительное слово. Этим словом является *ziriyot* “ребёнок, потомок, дети”. Другими лексическими единицами этого ряда являются *kūdak*, *buc balā*, *bāč kāč*, среди которых две единицы *buc balā* и *bāč kāč* являются исконными выражениями шугнанского языка, тогда как общеупотребительная лексема *ziriyot* и слово *kūdak* давно адаптированные таджикизмы. Как и во многих других языках мира в шугнанском языке для обозначения мальчика и девочки используются отдельные слова: *rizīn* “дочка”, *pus* “сын”. Слова *ziriyot* и *kūdak* “ребёнок”, “дети” в шугнанском языке встречаются в составе разных формулировок, например, в таких как: метафорическая фраза *ziriyot dod-at nān-and wef dawlat* “ребёнок – богатство родителей”. Фразы *ba royi kadām kūdak* букв.: “ребёнок с благословенной стопой (шагом)” и *huš royi qadām kūdak* “ребенок, приносящий счастье” также широко используются в шугнанском языке.

Термины, связанные с предметами и атрибутами: К данной группе в основном входят все слова именуемые принадлежности колыбели. С точки зрения морфологической структуры слова входящие в данной группе отличаются разнообразием способов словообразования, в частности наравне с простыми лексическими единицами встречаются множество слов, образованных способами суффиксальный, словосложение и примыкание. Для примера можно привести следующие лексические единицы для именовании принадлежностей колыбели: *kāgān* “сенник”, *dūlak* “колыбельный глиняный сосуд для экскрементов ребёнка”, *xufčak* “приспособления для сливания детской мочи в глиняный сосуд”, *posvāx // pozvāx* “приспособления для удержания ребёнка в колыбели”, *lalayakdorg // ničēbījak* “перекладина для качания колыбели”, *pīnjūnak* “валик, наполненный просом”, *mīdžulak* “лоскуток, поясная пеленка”, *čorjulak* “лоскутки вокруг сосуда для экскрементов”, *rič-bižīn(d)-ak* “покрывало для лица”.

Само лексема является главным атрибутом детство и несет в себе глубокий смысл, связанный с детством, началом жизни. *γūk* “колыбель (деревянная)” и *wulčāk* “временная колыбель” - лексемы шугнанского языка, которые используются для именовании двух разных колыбелей. В шугнанском языке лексема *γūk* является вершиной словообразовательного гнезда ряда лексических единиц, которые обозначают различные явления и объекты, связанные с колыбелью. В данное гнездо входят следующие слова: *γūk-ak*, или *γūk-bic* “маленькая колыбель”, “игрушечная колыбель”, *γūk-ej* “материал для изготовления колыбели”, *γūk-tēxt* “процесс изготовления колыбели” *γūk-tēx-īj* “мастер по изготовлению колыбели”, *γūk-būn* и *γūk-ničēb-īj* “качающий ребёнка в колыбели”, “няня”, *γūk-būn-i*, а также *γūk-ničēbt(ow)* “качание колыбели”, *ar γūk wedd* “укладывание в колыбель”, *be- γūk* “без колыбели”, т.е. ребёнок, которого растили без колыбели.

Слова и выражения, обозначающие действия, связанные с ритуалами: Слова и выражения, охваченные данной группы, отражают явления, предметы и разных действий, связанные с разными ритуалами родильным обрядом в культуре шугнанцев. К данной группе входят такие лексемы как *kāl-zinéd* “мытьё головы”, *būn-déd* “посыпание мукой”, *ar γūk wedd* «укладывание в колыбели», *čil-pitēwd* “выбрасывание сорока” и п.

Составной глагол *būn-déd* “посыпание горсткой муки” связан с визитом близких родственников и соседей, которые приносили с собой миску с мукой, чтобы посыпать ею плечи и одеяло роженицы в третий день после рождения ребенка. Следовательно, данный обряд проводился на третий день, когда купали и мыли голову роженице, т.е. после проведения обряда *kāl-zinéd* “мытьё головы”. Мука, называемая *būn* “горсть муки”, согласно верованиям шугнанцев является символом счастья [7, 75].

Ритуал *čil pitēwd* букв.: “выбрасывание сорока”, который является завершительным периодом всего послеродового периода. В данную лексико-семантическую группу входят следующие лексемы и выражения: *čil-gi kurtā* “рубашка сорокадневья”, *čil-gi -pūxok* “одежда сорокадневья”, *čil pur sitow* “завершение сорокадневного периода”, *čil-gi ménat* букв.:

“сорокадневный труд” и т.п. Согласно поверьям шугнанцев обряд *čil pitêwd* букв.: “выбрасывание сорока” характеризуется тем, что путем завершения данного обряда отстраняются все беды и трудности на пути новорожденного, и он переходит с этого дня к более безопасной жизни.

Слова, обозначающие понятия, связанные с мифологией и верованиями: К данной группе входят слова и выражения относительно, действий, которые совершаются для защиты ребенка, его матери. Напр., такие выражения как *x̣umindi tar wêdgāl mā-sitow* “(роженице) нельзя подходить поздно вечером к краю арыка”, *tar yām na-sitow* “(роженице) нельзя ходить в дом, где проходит траурная церемония” *kāl-bisxūth pis x̣um-i-yaḡ mā-nax̣tīdow* “не выходить с наступлением вечера с непокрытой головой”; *diraxt-bun-and mā-nīstow* “не сидеть под деревом”; *tar yijīd mā-sidow* “не ходить в хлев”; *x̣umindi lelg mā-pitêwdow* “не выбрасывать вечером помой” являются своего рода наставлениями для роженицы и отражают веру носителей языка в магические и негативные воздействия окружающей среды, или неблагоприятного времени именно на женщину в силу её беременности; лексемы, выражающие правила и ограничения при соблюдении во время беременности и после родов; лексемы выражающие злые силы, которые могут влиять на роженицу, на рождение ребенка, также могут нанести вред после рождения как на мать так и на новорожденного. Напр., *almasti/albasti* является одной из сверхъестественных существ, которое может воздействовать на роженицу вплоть до того, что может вырвать её сердце и печень и съесть их и таким образом обречёт роженицу на смерть.

Также термин родильного обряда *wixtakbidāl* представляющая собой сложную лексему из *wixtak* “запеленатый ребенок” и *bidāl* “замененный”, указывает на веру шугнанцев в то, что в период сорокадневья силы зла, в частности *dew* “див” могут заменить запеленатого младенца своим ребёнком. Его синонимической пары *ḡwbadāl* (*ḡw* – див, *badāl* – замененный) “заменённый дивом” мы наблюдаем и в рушанском языке, что свидетельствует о наличии подобной веры и у рушанцев.

Термины, связанные с действующими лицами и их роли в обряде: Ряд лексических единиц шугнанского языка четко отражают лиц, которые участвуют в процессе принятия родов, структурное оформление которых отчетливо указывает на роль и действие каждого из участников рода. У шугнанцев в контексте родильной обрядности очень важна роль и влияние отдельных людей на роженицу и ребёнка. Например, роль таких участников как: *pīrzeča* “повитуха”, *zeča-būn* “женщина, которая ухаживает и помогает роженице до исполнения сорокадневного послеродового срока”, *nān* “мама роженицы”, *nof-kun/nof-gār* “женщина, перерезающая пуповину новорожденного”, *sipīd-kun/sipīd-gār* “человек, который первым кладёт масло в рот младенцу после рождения”, *tuɣdaxoy-kun/tuɣdaxoygar* “человек, сообщающий о рождении ребёнка, особенно отцу новорожденного” и т.п. можно определить по структурно-морфологическому составу данных лексем.

Таким образом, можно делать выводы, что анализ лексики родильного обряда демонстрирует его глубокую связь с традиционной культурой и мировоззрением народа. Данное исследование даёт возможность проследить, как язык являясь средством передачи культурной информации, сохраняет и передает традиции из поколения в поколение. Лексика родильного обряда шугнанского языка является ценным источником информации о культурных традициях и верованиях шугнанского народа.

Лексика родильного обряда шугнанского языка содержит важные культурологические сведения о процессе рождения ребёнка, общественной жизни и отражает особенности народных традиций. Практически все языковые единицы, связанные с деторождением, содержат в себе традиционные знания предков шугнанцев и отражают их мировоззрение относительно касающегося вопроса. Если, с одной стороны, ряд традиционных знаний и обрядов, отраженные в семантике лексического состава родильной обрядности, имеют реально-объективную основу, то с другой стороны, ряд из них основан на суевериях данной этнической группы. Термины родильного обряда демонстрируют эстетические аспекты и

видение взаимоотношений природы и человека. Эти лексические единицы отражают традиционный опыт и знания шугнанцев о рождении, уходе и воспитании детей, которые формируют особую систему жизнедеятельности этноса.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдулхамидова П.Ш. Лексика народной медицины шугнанского языка: автореферат дис. ... канд. филол. наук: 10.02.22 / П.Ш. Абдулхамидова – Душанбе, 2006. -20 с.
2. Андреев М.С. Таджики долины Хуф (верховья Амударьи) / М.С. Андреев. Вып.2. – Сталинабад: Издательство Академии наук Таджикской ССР, 1958. – 526 с.
3. Андреев М.С. Несколько примет и детская игра «Сорока-Ворона» среди некоторых народов, главным образом Средней Азии. Материалы по этнографии / М.С.Андреев // Известия Главного Средне-Азиатского музея. – Ташкент, 1923. Вып. 2.
4. Закирова М.Г. Роль павивальных бабок в духовной жизни татарского народа (на материале экспедиций в регионы компактного переживания татар) / М.Г. Закирова // Вестник Казгуки. – 2017. – №3. – С.34-37.
5. Карамшоев Д. Шугнано-русский словарь в трех томах / Д.Карамшоев. Т.3. – М.: Восточная литература РАН, 1999.– 568 с.
6. Пещерева Е.М. Ягнобские этнографические материалы / Е.М. Пещерева. – Изд-во «Дониш», 1976. – 97 с.
7. Юсуфбекова З. Семья и семейный быт шугнанцев конец XIX-начало XX века / З. Юсуфбекова. – Москва, 2015. – 220 с.